

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BARQAROR SHAHARSOZLIKNI TA'MINLASHNING IJTIMOY-IQTISODIY AHAMIYATI

Z.A. Mirzayev

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti o'qituvchisi

R.M. Egamov

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti o'qituvchisi

F.M. Raxmonova

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti katta o'qituvchisi

XXI asrda shaharlar — yuqori sur'atda o'zgarib borayotgan global iqtisodiyotning asosiy markazlaridir. Shahar o'sishi va iqtisodiy o'sish — o'zaro bog'liq hodisalar. Bugungi kunda shaharlar rivojlanishning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylanib, o'z mamlakatlari yalpi ichki mahsulotiga sezilarli hissa qo'shmoqda. Shaharlarning ulkan salohiyatidan samarali foydalanish uchun ularni rivojlantirish yo'lidagi mavjud muammolarni aniqlash va shaharlar o'sishi ortidan qo'lga kiritiladigan imkoniyatlarni boy bermaslik maqsadida mazkur muammolarni hal etish bo'yicha shoshilinch chora-tadbirlar ko'rish muhim ahamiyatga ega.

Samarali va barqaror urbanizatsiya hamda shaharlarning o'sishi O'zbekiston taraqqiyotining eng muhim shartlaridan hisoblanadi. Bu Jahon banki O'zbekiston hukumati bilan hamkorlik qilayotgan ko'plab sohalardan biridir. Xususan, tadqiqotimiz O'zbekistonda shaharsozlikning mavjud muammolari va imkoniyatlarini xolisona baholashga yordam beradi hamda ularni shaharsozlikda boshqaruv va rejalashtirish bo'yicha xalqaro tajriba asosida takomillashtirish yuzasidan tegishli tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

2022-yilning yozida Jahon banki "Fursat keldi: O'zbekiston qanday qilib urbanizatsiyadan barqaror rivojlanish dvigateli sifatida foydalanishi mumkin?" deb nomlangan hisobotini e'lon qildi. Uni tayyorlash ishlari o'sha paytdagi Iqtisodiy rivojlanish va kambag'allikni qisqartirish vazirligi hamda bir qator shaharlar hokimliklari bilan hamkorlikda amalga oshirilgan. Ushbu tadqiqotda biz mamlakatda shaharlarining rivojlanish tendensiyalarini tahlil qildik.

Shuningdek, unda mamlakat shaharlari duch kelayotgan muammolar aniqlanib, talab mavjud bo'lgan tovarlar va xizmatlar, yangi ish o'rinlari, shuningdek, fuqarolar hayot kechirishi va mehnat qilishi uchun qulay shart-sharoit bilan ta'minlashga qodir raqobatbardosh shaharlar yaratish bo'yicha kelgusida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar yo'nalishlari belgilab olindi.

"Fursat keldi: O'zbekiston qanday qilib urbanizatsiyadan barqaror rivojlanish dvigateli sifatida foydalanishi mumkin?" nomli hisobotda bir qator sabablarga ko'ra hozirgi bosqichda O'zbekistonda urbanizatsiya iqtisodiyotning samaradorligi va aholi turmush darajasini yetarli darajada oshirish imkonini bermayotgani ta'kidlanadi.

O'zbekiston shahar xo'jaligi samaradorligining pastligini faqatgina zichligi past bo'lgan binolarning ko'payishi bilan bog'lash, ustiga-ustak, bunga rejalashtirish, qurish, rekonstruksiya qilish va hududlarni shaharlashtirish tadbirlarining boshqa ko'rinishlarini amalga oshirishda asos qilib olinuvchi eskirgan bosh rejalarni yagona sabab qilib ko'rsatish unchalik ham to'g'ri bo'lmaydi.

O'zbekiston shaharlarining yuqoriga qarab o'sish o'rniga maydoni jihatdan kengayib borayotgani haqiqatda ularning rivojlanish salohiyatini cheklovchi omillardan biridir. Biroq, mazkur muammo faqatgina eskirgan bosh rejalarni natijasi emas. Vaziyatni izohlovchi boshqa omillar ham mavjud.

Shaharlar rivojlanishi natijalari va iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar shaharlarning kengayishi yoki yuqoriga qarab o'sishi bilangina cheklanib qolmaydi. Hisobotimizda qayd etilganidek, mamlakatdagi makroiqtisodiy va umumiy ishbilarmonlik muhiti, aholi harakatchanligiga to'sqinlik

qiluvchi omillar, shuningdek, mahalliy hokimiyat organlarining shahar infratuzilmasini rivojlantirishga investitsiya kiritish imkoniyatlarining cheklanganligi va shaharlar iqtisodiyoti o'sishini rag'batlantirish choralari ham hisobga olinishi zarur. Bu murakkab muammolar majmui bo'lib, ularni hal qilish vaqt, tegishli davlat siyosatiga oid chora-tadbirlar va moddiy resurslarni talab etadi.

Yangi bosh rejalar, shubhasiz, aksariyat hollarda shaharlarning yanada barqaror rivojlanishini rejalashtirish uchun zarur. Biroq, ular bir qator obyektiv mezonlarga javob bergan taqdirdagina samarali vositaga aylanishi mumkin.

Xususan, bosh rejalarda shaharning kelgusidagi o'sish sur'atlari va ko'lamini yaqqol aks ettirilishi lozim. Shuningdek, ular shaharning mavjud va potensial muammolari hamda kelajakda o'sish jarayonida duch kelishi mumkin bo'lgan chaqiriqlarni, masalan, aholi va transport vositalari sonining o'sishi, iqlim o'zgarishi va tegishli hudud moyil bo'lgan tabiiy ofatlarning ta'siri, fuqarolar va shahar iqtisodiyotining energiya va boshqa resurslar bo'yicha iste'moli va boshqalarni hisobga olishi zarur.

Bosh rejalar shahar infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha investitsiya dasturlari va tegishli hududlarni rivojlantirish rejalarini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan tegishli kommunal xizmatlar mavjudligi orqali mustahkamlangan bo'lishi lozim. Ular binolar qurilishiga ruxsat berishning samarali va shaffof tizimi hamda tegishli davlat standartlariga rioya etilishi ustidan haqiqiy nazorat bilan ta'minlanishi zarur. Hisobotimizda so'nggi yillardagi yangilangan bosh rejalar, afsuski, yuqoridagi mezonlarga deyarli javob bermasligini ko'rsatganmiz.

Shaharsozlik tizimini chuqur isloh qilmasdan turib, yuqoridagi mezonlarni e'tiborga oluvchi bosh rejalarini ishlab chiqish imkonsiz. Buning uchun bosh rejalarini ishlab chiqish uchun zarur bo'lgan aholi, infratuzilma, kommunal xizmatlar va shahar makonining xususiyatlari bo'yicha fazoviy ma'lumotlarni yig'ish jarayonlarini tizimlashtirish talab etiladi. Shuningdek, qurilish ishlarini amalga oshirish va aniq yer maydonlaridan foydalanishga

qo'yiladigan talab va cheklovlarning shaffofligini oshirish zarur. Bundan tashqari, shahar xo'jaligida rejalashtirish va boshqaruv masalalarida mahalliy hokimiyat organlarining salohiyati va malakasini oshirish lozim.

Shaharlarni rivojlantirishda shahar va tuman hokimliklarining roli xususida alohida to'xtalib o'tish joiz. Jahon banki hisobotida tilga olingan shaharlar ma'muriyati tegishli hududlarni rivojlantirish bo'yicha o'z zimmlariga yuklatilgan majburiyatlarning uddasidan chiqa olmayotgandek taassurot uyg'onadi. Biroq, bu xulosalarimizning to'laqonli to'g'ri talqini emas.

Bir tomondan, sanoat zonalarini rivojlantirish bo'yicha davlat dasturlari joylarda taraqqiyotning dvigateliga aylanishi mumkin. Shu bilan bir paytda, ushbu dasturlar doirasida investorlarga zarur infratuzilma taqdim etilmagan taqdirda, mahalliy hokimiyat organlarida ko'p hollarda bu vaziyatni ijobiy hal etish uchun zarur resurslar mavjud bo'lmaydi.

Yana bir misol, Piskent singari (shahar Toshkent dengizi deb ham yuritiluvchi Tuyabo'g'iz suv ombori yaqinida joylashgan) turistik salohiyati mavjud bo'lgan shahar misolida olib qaralsa, mahalliy budjetlarni moliyalashtirishning amaldagi tizimi sharoitida tegishli hududlarning hokimiyat organlari turizm sanoatini rivojlantirish, shu jumladan tegishli infratuzilmani yaratish uchun yetarli resurslarga ega emas.

Biroq, davlat tomonidan moliyalashtirishning mavjud tizimi hozircha mahalliy hokimiyatlarga o'zlarining kelgusidagi tushumlarini, aytaylik, kelgusi bir necha yil uchun prognoz qilish imkonini bermaydi. Bu ular uchun yirik kapital qo'yilmalarni talab qiluvchi shahar infratuzilmasi va mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha uzoq muddatli investitsiya loyihalarini rejalashtirish bilan bog'liq muayyan qiyinchiliklarni tug'diradi. Bu vaziyatda muammoning ildizi yana tizim darajasida bo'lib, tegishli hududlarning rivojlanmaganligida alohida hokimliklarni ayblash mutlaqo o'rinli emas.

O'zbekistonda yer islohotining dastlabki ijobiy natijalarini alohida e'tirof etish joiz. Xususan, yangi yer qonunchiligi qishloq xo'jaligiga oid bo'lmagan yer bozorini

shakllantirishga zamin yaratadi. Shubhasiz, kadastr tizimi, turli milliy va mahalliy axborot tizimlarini yanada rivojlantirish, yer va binolarga bo'lgan mulk huquqini ro'yxatga olish, yer qiymatini baholash, istiqbolda esa shahar yerlarini xususiylashtirish bo'yicha qilinishi lozim bo'lgan ko'p ishlar hali oldinda.

Yuqorida sanab o'tilgan muvaffaqiyatlar erishilganlar bilan kifoyalaniq qolish mumkinligini anglatmaydi. Hozirgi bosqichda davlat siyosatiga oid tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirishni davom ettirish muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, uy-joy sohasida arzon ko'p xonadonli uy-joy qurilishi dasturlari va ipoteka krediti stavkalari bo'yicha subsidiyalar aholining turar-joy sotib olish imkoniyatlarini oshirdi. Keyingi bosqichda mazkur dasturlarni yakunlash zarur, shunda ular shahar muhiti va fuqarolarning hayot sifatini yaxshilash, shuningdek, hukumatning kamroq ishtiroki orqali aholining ehtiyojlarini qondira oladigan uy-joy bozorini rivojlantirishga yordam beradi.

Umuman olganda, uy-joy qurilishi sohasida alohida davlat dasturlaridan xususiy sektorni yanada kengroq jalb etish va ushbu sohada jadal bozor munosabatlarini joriy etish imkonini beruvchi davlat uy-joy strategiyasini amalga oshirishga o'tishni ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Ushbu chora-tadbirlar shaharlarda turar-joy muammosini uzoq muddatli hal qilishga yordam beradi.

Urbanizatsiya va shaharlarning o'sishi — O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish va aholi turmush darajasini oshirish uchun noyob imkoniyat bo'lib, uni aslo qo'ldan boy bermaslik lozim. Bugungi kunda mamlakat shaharlari har doim ham o'z imkoniyatlarini to'laqonli ro'yobga chiqara olmayapti. Bu yuqorida qayd etilgan, ham mahalliy darajada, ham butun mamlakat miqyosida mavjud qator muammolar va chaqiriqlar bilan bog'liq.

Biz o'z hisobotimizda O'zbekistonda samarali va barqaror urbanizatsiyani ta'minlash va keltirilgan muammolarni hal etish bo'yicha uchta ustuvor yo'nalishga e'tibor qaratdik. Ular mamlakat hukumati tomonidan ko'rib chiqilishi mumkin bo'lgan quyidagi tavsiyalarni o'z ichiga oladi:

1. **Shahar va hududiy rivojlanish milliy strategiyasini qabul qilish.** Unda mamlakat shaharlari qanday bo'lishi kerakligi hamda ularni rivojlantirishning tegishli maqsadlariga erishish bo'yicha davlat siyosatiga oid chora-tadbirlar aniq ifodalanishi, shuningdek, strategiyani amalga oshirishga mas'ul davlat organlari belgilab olinishi lozim.

2. Hukumatning muayyan vakolatlarini hokimliklarga berish, yirik moliyaviy resurslarni mahalliy davlat hokimiyati organlari ixtiyoriga o'tkazish, shuningdek, hokimliklarning shaharsozlik va rejalashtirish sohasidagi malakalari darajasini oshirishni o'z ichiga oluvchi uzoq muddatli dasturni amalga oshirish orqali **mahalliy hokimiyat organlarining vakolat va imkoniyatlarini kengaytirish.**

3. **Shaharlar rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan tarkibiy islohotlarni davom ettirish.** Samarali ko'chmas mulk bozorini shakllantirish hamda yer va ko'chmas mulkka bo'lgan mulkiy huquqlarni ishonchli himoya qilishni ta'minlashga qaratilgan yer islohotini amalga oshirish, shuningdek, shaharsozlik va shahar yerlaridan foydalanish tizimini modernizatsiya qilish shular jumlasidandir. Modernizatsiyalash yer bozorini rivojlantirish va yer resurslarini boshqarishning samarali va shaffof mexanizmlarini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi.

Jahon bankining "Fursat keldi: O'zbekiston qanday qilib urbanizatsiyadan barqaror rivojlanish dvigateli sifatida foydalanishi mumkin?" hisoboti keng ko'lamlil tahliliy, statistik, makon va boshqa ma'lumotlarning tahlili natijalari, shuningdek, alohida shaharlarning rivojlanishiga oid misollar va muammolar muhokamalarini o'z ichiga oladi. Ushbu nashrning birgina rukn doirasida umumlashtirish imkonsiz bo'lgan mazmuni va xulosalarini yaxshiroq tushunish uchun mamlakatdagi urbanizatsiya jarayonlariga qiziquvchi barchani hisobotga biroz ko'proq vaqt va e'tibor ajratishini tavsiya etamiz.

Amerikalik iqtisodchi Edvard Gleyzer shunday degan edi: "Shaharlar insoniyatning eng buyuk ixtirosi bo'lib, ular bizni yanada boyroq, aqlliyoq, sog'lomroq va baxtliyoq qiladi". Shaharlar, shubhasiz, bularning barchasini O'zbekiston aholisi uchun ham

qilishga qodir. Ko‘plab mamlakatlar rasmiylari farovon shaharlar qurishga va ularni milliy iqtisodiyotning harakatlantiruvchi kuchiga aylantirishga muvaffaq bo‘lgan. O‘zbekiston hukumati ham o‘z oldiga shunday maqsad qo‘ygan. Bu maqsad, unga erishish yo‘lida bugun ushbu shaharlarda yashayotgan va ertaga ularda yashaydigan odamlar manfaati uchun ko‘proq kuch va resurslarni safarbar etishga munosib.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI:

1. Tursunov Sh.Sh. Zamonaviy shahar muhitida art-objectsozliklarni ko'rinish va rivozhlanishi // Bulletin of Science and Creativity. - 2021 yil - No 6 (66). - S. 51-54.

2. Tursunov Sh.Sh. Suratlari devorii interyer: utmish, anana va zamonaviylik // Scientific knowledge of modernity. - 2019 yil - 12-son (36). – B. 161-165.

3. Tursunov Sh.Sh., Begmatov D.K. Zamonaviy shaharsozlikda monumental haykaltaroshlik va arxitektura uyg'unligi // Oliy maktab. - 2015. - No 5. - S. 69-70. FAN VA IJOD AXBOROT 33

4. Tursunov Sh.Sh., Begmatov D.K. Imkoniyatlar yaratilmoqda kompozitsiya texnikasi va vositalaridan foydalanganda ishlaydi // Zamonaviylik haqidagi ilmiy bilim. - 2017. - No 3 (3). – S. 288-291.

134.	<i>Мукумова Наргис Нуриддиновна, Олимова Лола Эркиновна, Райимов Маъруф Абдурашид угли, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.</i>	542-545
135.	<i>Ниёзов Зухур Давронович, Кучкаров Фаррух Усмон ўгли, Кўшоков Журабек Салоиддинович, ЧАКАНА БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ</i>	546-548
136.	<i>Ismailov Najmiddin Ixatovich - ZAMONAVIY MASSIVLAR VA ULARDA AHOLIGA KO'RSATILADIGAN XIZMATLA</i>	549-551
137.	<i>Z.A. Mirzayev, R.M. Egamov, F.M. Raxmonova- RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BARQAROR SHAHARSOZLIKNI TA'MINLASHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY ANAMIYATI</i>	552-555
138.	<i>Bayboboeva Firuza Nabijonovna, Egamberdiyev Muhammadsodiq Ravshanjon o'g'li, Xaitmurodov Jasurbek Bekmurot o'g'li. RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA'MINLASH</i>	556-559
139.	<i>Маликова Дилрабо Муминовна - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ</i>	560-564
140.	<i>Abdusamatov Shaxriyor Baxtiyorovich -QURILISHNI SAMARALI BOSHQARISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI</i>	565-568
141.	<i>Musurmonov Radjab Maxammatovich, QURILISH IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ORQALI RAQAMLASHTIRISHNING USULUBIY JIHATLARI</i>	569-571
142.	<i>S.M. Xusainov, Abdullayev. X, Toshpo'latov. Z - BINOLARNI LOYIHALASHDA INNOVASION YONDASHUVLAR</i>	572-575
143.	<i>Koxorov Abdumomon Abdumutalibovich, Xamidov Muxammadali, Mirxomidov Jaxongir, "SMART CITY" KELAJAK SHAHARI</i>	576-579
144.	<i>Musurmonov Radjab Maxammatovich, НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ</i>	580-582
145.	<i>Abdusamatov B.K., Egamov R. M. Husainova R. Sh. - QURILISH KORXONALARIDA RAQAMLI IQTISODIYOT VA MARKETINGNING O'RNI</i>	583-585
	6-SHO'BA. SHAHARLARNI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHA-QURILISH JARAYONLARI VA KO'CHMAS MULKNI BOSHQARISHNING DOLZARB MUAMMOLARI.	
146.	<i>Суюнов А.С., Бўриев Х.Т., Суюнова Я.М. ТАЪЛИМ, ХИЗМАТЛАР СОҲАСИ ВА КУЧМАС МУЛКНИ БАҲОЛАШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ</i>	586-591
147.	<i>Ибрагимов Низом Хусенович, Қаршиева Шодёна, ФАЗОВИЙ КЕСИШГАН ФЕРМАЛИ КОНСТРУКЦИЯЛАР ТУГУН БИРИКМАЛАРИНИ КОМПЮТЕРДА МОДЕЛЛАШТИРИШ</i>	592-594
148.	<i>Xalilov Doniyor Baxtiyor o'g'li, Tojiddinov Azizbek Iskandar o'g'li, BINO VA INSHOOTLAR QURILISHIDA BAJARILADIGAN GEODEZIK BOG'LANISH (ZASECHKA) ISHLARI</i>	595-599
149.	<i>Shodiyev.S.R. KO'P QAVATLI BINOLARDA YERTO'LALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI</i>	600-602
150.	<i>Бузруков Закирё Саттиходжаевич, Ж.Абдурахманов, В.Чориева, З.Муяссарова. КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОЧИСТКИ</i>	603-608